

BOSHLANG'ICH SINFLARDA ZAMONAVIY DARSLARGA QO'YILADIGAN TALABLAR

Raximova Marxabo

Payzullayeva Odinoxon Orifovna

Farg'ona viloyati Beshariq tumani Beshkapa qishlog'i 13 - umumiy o'rta ta'lim maktabi
boshlang'ich sinf o'qituvchilari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7626018>

Annotatsiya. Ushbu maqolada zamonaviy darslarga qo'yiladigan talablar borasida ilmiy, zamonaviy ma'lumotlar berib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Zamonaviy dars mezonlari, dars jarayoni, amaliyot, aralash darslar, dars sifati va samaradorligi, tushuntiruv darslari.

ТРЕБОВАНИЯ К СОВРЕМЕННЫМ УРОКАМ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ

Аннотация. В данной статье представлена научная, современная информация о требованиях к современным классам.

Ключевые слова: современные критерии урока, учебный процесс, практика, смешанные уроки, качество и эффективность урока, разъяснительные уроки.

REQUIREMENTS FOR MODERN LESSONS IN PRIMARY CLASSES

Abstract. This article provides scientific, modern information about the requirements for modern classes.

Key words: Modern lesson criteria, lesson process, practice, mixed lessons, lesson quality and effectiveness, explanatory lessons.

Barcha davrlarda ham barkamol avlodni tarbiyalash unga ta'lim berish to'g'risida qayg'urganlar va bu izlanishlar hoirga qadar ham davom etmoqda. Bugungi kunda zamonaviy ta'lim texnologiyalari asosida barkamol avlodni tarbiyalash muammosini o'rganishga doir ahamiyatli nazariy va amaliy tajribalar to'plangan Jismonan sog'lom, bilimli, ma'naviy barkamol, yetuk insonni tarbiyalash mavzusi sharq allomalari tomonidan chuqur o'rganilgan. Arastu, Ibn Sino, Bahovuddin Naqshbandiy, Najmiddin Kubro kabi ulug' allomalarning asarlari va nazariy ta'limotlarida ham yosh vujudni kamol toptirish, tarbiyalashga katta ahamiyat qaratilganligi bejiz emas.

Azaldan zukko ajdodlarimiz o'z milliyligini, ma'naviy boyligini saqlabgina qolmasdan, ezgulik, ilmu ma'rifat, mustaqillik singari ezgu g'oyalar sari intilganlar. Millatimizga xos ana shunday intilish, millatparvarlik, vatanparvarlik, insonparvarlik kabi fazilatlar, shuningdek, buyuk mutafakkirlar hamda ma'rifatchilar xatti-harakatlari tufayli xalqimiz har qanday sharoitlarda ham barkamol, ma'nan yetuk farzandlar tarbiyalash vazifasini yoddan chiqarmagan. Bu jarayon bevosita jamiyat rivojlanishining po'ydevorini mustahkamlash maqsadi bilan ham uzviydir. Ammo bu maqsad nafaqat kundalik faoliyat mezonida balki, jamiyat va oila hayotida milliy va umuminsoniy qadriyatlarni o'zaro uyg'unlashtirishda ham namoyon bo'lgan va bugungi kunda ham o'ziga xos taraqqiyot yo'limizda namoyon bo'lmoqda.

Barkamol avlod - ko'nglida, qalb-qo'rida ishonch va iftixor tuyg'ular mavjlanib turgan avloddir. U nafaqat haq-huquqini, balki fuqarolik burchini ham chuqur anglaydi. Xuddi shu anglash, his qilish qaysi ilm dar gohida ta'lim olmasin, qay bir sohada mehnat qilmasin, ulug' yurtning an'analariga munosib bo'lishga undaydi. Hech shubhasiz, har qanday millat o'z

farzandlarining barkamol bo'lishini orzu qiladi. Aslida barkamollik juda keng tushuncha. Tilimizning izohli lug'atida barkamollik quyidagicha ta'riflanadi: "jismoniy va aqliy jihatdan kamolot, voyaga yetish, bekamu ko'st mukammallik holati va hokazo". Shunday shaxslarni tarbiyalayotgan pedagogning o'zi teran bilimga, yuksak ma'naviy – axloqiy fazilatlariga, pedagogik mahoratga ega bo'lishi, fanni zamonaviy pedagogik texnologiyalar, interfaol usullardan samarali foydalangan holda o'tishini hayotning o'zi taqazo etmoqda.

Bu davr talabidir. Hozirgi paytda pedagogika fanida zamonaviy dars iborasi tez- tez tilga olinmoqda. Zamonaviy dars shunday dars-ki, unda o'qituvchi o'quvchining mavjud imkoniyatlaridan ustalik bilan foydalanib, uning aqliy imkoniyatlarini ishga solib, rivojlanishini ta'minlaydi. O'quvchi esa o'z navbatida bilimlarni chuqur o'zlashtiradi va ma'naviy barkamollik sari odimlaydi.

Zamonaviy dars deganda qanday darsni tushunamiz, uning belgilari, mezonlari qanday, u qanday shakillarga ega, u qanday uslubda o'tiladi, darsda qanday usullardan foydalaniladi, unga qanday didaktik talablar qo'yiladi? Kabi savollar tug'ilishi tabiiy.

Zamonaviy dars mezonlari va belgilari:

-dars o'quvchi shaxsiga yo'naltirilgan, o'qituvchi va o'quvchining o'zaro faol munosabatlariga asoslangan bo'ladi;

-dars jarayoni tabaqalashtirish va shaxsiy qobiliyatlariga yondashuv asosida amalga oshiriladi;

-dars o'quvchining yuqori darajadagi qiziqishi, xoxishlari, aqliy faolligi, muvaffaqiyatga erishuviga qaratiladi;

-dars o'quv materiali mazmuniga ko'ra turli uslublar, vositalar, uslubiyotlarga suyanadi;

-darsda o'quvchining aqliy faoliyatini faollashtirishga e'tibor qaratiladi.

-darsda o'quvchi shaxsiyatini rivojlantirishga, birinchi navbatda, o'quvchining o'zini – o'zi boshqara olishiga qaratilgan mexanizm to'liq ishga solinib, shu orqali uning bilimga bo'lgan qiziqishi va xoxishi orttiriladi;

-dars sifati va samaradorligini ta'min etuvchi nazorat turlaridan foydalaniladi;

-darsda vaqtdan unumli va maqsadli foydalaniladi. O'quv materiali qiyinchiliklarini osonlik bilan yenga olishga e'tibor qaratiladi;

-darsda nazariya va amaliyot o'zaro bog'lanishda talqin etiladi.

Darsga qo'yilgan didaktik talablar:

- o'quv maqsadlarini aniq va ravon belgilash, dars bosqichlarining ketmaketligi jarayonining rivojlantiruvchi ta'lim va tarbiyaviy maqsadlarini ta'min etish;

- ta'lim mazmunini optimal aniqlash, o'quv dasturlari, standart meyorlariga moslash, o'quvchilar tayyorgarligini dars jarayoniga mosligi;

- bilimlarni o'zlashtirib olishlarini kafolatlash orqali o'quvchilarni ko'nikma, malakalarni egallab olishga tayyorlash; - dars mazmuniga mos ravishda ratsional metod, uslub, vositalarni tanlay olish, orqali o'quvchilar qiziqishini oshirish yakka va jamoa tartibida ishlashga muhit yaratish;

- dars jarayonida turli didaktik prinsplardan foydalanish;

- o'quvchining muvaffaqiyatli o'qishi uchun muhit yaratish.

Dars shakillari olib borilayotgan ta'lim jarayoniga tubdan o'zgartirishlar kiritadi.

REFERENCES

1. Mavlyanov A va boshq. Pedagogik texnologiya tamoyillari asosida dars mashg'ulotlarini olib borish texnologiyasi "VORIS-Nashriyot"- T.: 2010. 112 b.
2. Azizxodjaeva N.N. Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat. –T.: Fan, 2006.
3. Ishmuhamedov R.J. Innovatsiya texnologiyalari yordamida ta'lim samaradorligini oshirish yo'llari. – T.: TDPU